

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Makalah : The Nature of Nation Character Establishment Through Educational Local Uniqeness Basis (ELUB)
 Jumlah Penulis : 3 (tiga) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningst, S Pd., M H
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : ICEduTech
 b. Nomor ISBN : -
 c. Volume, No, Tahun : November 2017
 d. Penerbit : Unmul LP2M
 e. DOI artikel :
 f. Jumlah halaman : 1
 g. Alamat Web Jurnal : <http://icedutech.org>

https://www.atlantis-press.com/search?q=The+Natural+of+Nation+Character+Establishment+Trough+Education+Local+Uniqueness+Basis+(ELUB)+hal.+32&author=warman,+suryaningsih,+demsy&title=The+Natural+of+Nation+Character+Establishment+Trough+Education+Local+Uniqueness+Basis+(ELUB)&keyword=nation+character,+education.+local+wisdom&type=proceedings
 h. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan, Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Diterbitkan oleh ICEduTech

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 1

Dr. Jawati Pardosi, M Si
 NIP. 196403191991031002

Unit Kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Makalah : The Nature of Nation Character Establishment Through Educational Local Uniqeness Basis (ELUB),
 Jumlah Penulis : 3 (tiga) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningst, S Pd, MH
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : ICEduTech
 b. Nomor ISBN :
 c. Volume, No, Tahun : November 2017
 d. Penerbit : Unmul LP2M
 e. DOI artikel :
 f. Jumlah halaman : 1
 g. Alamat Web Jurnal : <http://icedutech.org>

[https://www.atlantis-press.com/search?q=The+Natural+of+Nation+Character+Establishment+Trough+Education+Local+Uniqueness+Basis+\(ELUB\)+hal+32&author=warman,+suryaningsih,+demsy&title=The+Natural+of+Nation+Character+Establishment+Trough+Education+Local+Uniqueness+Basis+\(ELUB\)&keyword=nation+character,+education,+local+wisdom&type=proceedings](https://www.atlantis-press.com/search?q=The+Natural+of+Nation+Character+Establishment+Trough+Education+Local+Uniqueness+Basis+(ELUB)+hal+32&author=warman,+suryaningsih,+demsy&title=The+Natural+of+Nation+Character+Establishment+Trough+Education+Local+Uniqueness+Basis+(ELUB)&keyword=nation+character,+education,+local+wisdom&type=proceedings)

h. Terindeks di -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review*

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan, Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Meskipun hanya diterbitkan oleh jurnal Atlantis

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 2

Dr. Edh Rachmad, M.Pd
 NIP. 195806121984011005

Unit Kerja : Universitas Mulawarman

LEMBAR 15